

800 ГОДИНА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ

ЧЕТВРТИ БЕОГРАДСКИ ЗБОРНИК **1**

СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

800 ГОДИНА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ

**Зборник радова Дванаестог конгреса
историчара медицине**

800 година српске медицине,

одржаног од 14. до 18. септембра 2021.

у Дому Српског лекарског друштва,

Београд, Краљице Наталије 3

Уредник

Др Зоран Вацић

Програмски одбор

Академик Радоје Чоловић (председник), проф. др Радмила Гудовић,
проф. др Душан Лалошевић, пук. проф. др Драган Микић,
прим. др сц. Петар Пауновић

Научни одбор

Генерал доц. др Вељко Тодоровић (председник),
проф. др Јован Максимовић,
др сц. Јелена Јовановић Симић,
прим. др Нада Лазовић,
прим. мр сц др Ненад Ђорђевић

Организациони одбор

Др Зоран Вацић (председник),
прим. др Милче Чанковић Кадијевић (секретар)

Рецензенти

Научни саветник прим. др сц Александар Недок
Доц. др Зорица Мркоњић
Мр фарм. спец. Јасмина Арсић
Лидија Опојевлић Хофман, музејски саветник
Проф. др Милан Стануловић
PhDr. L'udovit Hallon, DrSc.

Број акредитације: А-1-1152/21

800 ГОДИНА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ

Књига 1

Српско лекарско друштво

Београд
2024

УТИСАК КОЈИ ЈЕ НАУЧНИ РАД ЈОВАНА АНДРЕЈЕВИЋА О ГРАЋИ ЈЕТРЕ ОСТАВИО НА СТРУЧНУ ЈАВНОСТ У СВЕТУ

Радмила Гудовић^{1,2,*}, Биљана Срдић Галић³, Синиша Бабовић³,
Владимир Сакач¹, Душанка Добановачки¹

¹ Научно друштво за историју здравствене културе Војводине,

² Секција за историју медицине Српског лекарског друштва,

³ Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад,
Катедра за анатомију

Апстракт. – За време студија у Бечу, Јован Андрејевић је под руководством Ернеста Брикеа (*Ernst von Brücke*) истраживао однос жучних канала и крвних судова у јетри. Резултате истраживања изложио је 25. априла 1861. године на седници Царске академије наука у Бечу. Исте године објављен је његов рад *Über den feineren Bau der Leber* у часопису Царске академије наука у Бечу. За проучавање fine грађе јетре одлучио се, како је сам навео у почетку свог рада, због бројних неусаглашених налаза у вези са односом најситнијих жучних путева и ћелија јетре који су се појавили у литератури. За истраживање fine грађе јетре користио је јетре кунића, јежа и морског прасета. У крвне судове јетре убризгавао је мешавину лепка, колхицин-кармина и амонијака, а у жучне канале мешавину лепка и раствора берлинског плавог. После уобичајеног хистолошког поступка проучавао је на танким пресецима крвне судове и жучне канале. На основу истраживања закључио је да су крвни судови и жучни канали у јетри два потпуно одвојена система. Његова истраживања грађе јетре наишла су на, у то време, велики одјек у тадашњој стручној јавности, о чему сведоче и писма професора Брикеа Андрејевићу, као и навођење његових резултата у бројним медицинским књигама и стручним часописима.

Кључне речи: Др Јован Андрејевић, јетра, жучни путеви, фина грађа

Увод

Историјска је чињеница да смо ми народ који веома лако заборавља наше сународнике који су у току свог живота допринели, не само напретку свог народа, него и човечанства уопште. Успомене на неке наше истакнуте људе из не тако далеке прошлости практично и не постоје. О њима

* radmilagudovic@gmail.com

може да се чује само на стручним састанцима који се баве, у овом случају, историјом медицине, али јавност о њима практично не зна ништа. Неки од њих бавили су се, поред основне делатности, и неким другим областима живота, те су захваљујући тој чињеници макар делимично постали познати, али опет само уским друштвеним круговима. Животопис Јована Андрејевића је веома мало, или нимало познат лекарима из простог разлога што његово дело, забележено у многим страним уџбеницима, није поменуто ни у подбелешци у нашим првим, а самим тим и каснијим уџбеницима анатомије и хистологије. У време када је Андрејевић због свог открића постао познат и признат међу својим колегама широм света, Друштво српске словесности остало је немо.¹ Иако су историчари медицине током неколико деценија покушавали да осветле лик и дело Андрејевића са становишта медицине, тек данас, када су бројне старе књиге и списи захваљујући интернету постали доступни, стекли су се услови да се документовано прикаже оно о чему се досад међу малобројним историчарима медицине причало. У његовим биографијама, штампаним у различитим енциклопедијама и биографским речницима његов рад из области медицине углавном се помиње узгредно. Већи део текста у тим издањима односи се на његово деловање у друштвеним областима живота. Имајући у виду чињеницу да се поједини подаци приказани у досадашњим текстовима о Андрејевићу разликују од писца до писца, у кратким цртама, изнећемо његову биографију са тачним и провереним подацима о пореклу његове породице, датуму рођења, школовању и научностручном раду.

Порекло и детињство

О пореклу породице Јована Андрејевића има веома мало података. Познато је једино да је његов отац Григорије Глиша Андрејевић рођен 1789. године у Новом Саду. Григорије Андрејевић је завршио гимназију у (Сремским) Карловцима, препарандију у Сомбору, а затим и богословију у (Сремским) Карловцима. После завршене богословије једно време био је јерођакон у Новом Саду, а од 21. јануара 1834. године парох Алмашке, а касније и Саборне цркве у Новом Саду. У браку са Персидом добио је 6. октобра 1833. године сина Јована,^{2,3} (Слика 1) а не, како у неким радовима о Јовану Андрејевићу пише, 18. октобра 1833.⁴ или 1832. године.⁵

¹ Јовановић Симић, Ј. *Великани српске медицине*. Каталог изложбе, Београд: Српска академија наука и уметности, Музеј науке и технике, Српско лекарско друштво, 2016.

² Стајић, В. Андрејевићи, У: *Грађа за историју Новог Сада, Књига друга, Новосадске биографије, Свеска прва А-Ј*, издао град Нови Сад, 1938, 274-282

³ Књига V рођених и крштених храма Света Три Јерарха у Новом Саду, редни број 168, месец октобар 1863. године

⁴ Иванић, Д, Гојковић-Букарица, Љ. Андрејевић Јован Јолес. *Српска енциклопедија. Том I, књига 1 А-Б* Беобанка, Матица српска Српска, Академија наука и уметности, Завод за уџбенике, Нови Сад – Београд 2010, 215

⁵ Гавриловић, А. Др. Јован Андрејевић. *Знаменити Срби XIX века I*, Загреб, 1902, 34-5

Иако неки аутори претпостављају да би новосадски трговац Јован Андрејевић, који би, по годинама и српским обичајима да унук добије име по деди,⁶ могао бити деда доктору Јовану Андрејевићу, барем за сада, нисмо нашли никакве писане податке који би ишли у прилог тој претпоставци.

Школовање

Основну школу и првих шест разреда гимназије завршио је у Новом Саду, а седми и осми разред гимназије у Темишвару,^{7,8,9} где је и матурирао 1853. године, упркос материјалним недаћама које су задесиле његову породицу 1848. године. Те године Нови Сад је био бомбардован и добрим делом разрушен, а многи његови житељи, међу њима и Андрејевићев отац, остали су без имовине.

Андрејевић се у Темишвару запослио као васпитач деце барона Дуке, што му је омогућило да заврши гимназију и положи матуру.^{10, 11}

После положене матуре, 1853. године, уписује медицину у Пешти,¹² а не у Бечу како то неки аутори наводе.¹³ У Пешти остаје две године, а затим се 1855. године уписује, у зимском семестру, на прашки медицински факултет. По завршеном летњем семестру 1856. године напушта прашки

Слика 1. Др Јован Андрејевић.
Извор: Гавриловић, А. Др. Јован Андрејевић, *Знаменити Срби XIX века I*, Загреб, 1902

6 Јокановић, ТВ. Порекло – детињство – школовање. У: *Др Јован Андрејевић – Јолес живот и дело, Научни симпозијум поводом 175-годишњице рођења*. (ур. Владимир Т. Јокановић), САЈНОС д.о.о., Нови Сад 2008, 15-25

7 Гудовић, Р. Др Јован Андрејевић – први српски анатом. У: *Примена анатомских истраживања у клиничкој пракси* (ур. Радмила Гудовић, Биљана Срдић). Нови Сад: ORTOMEDICS, Универзитет у Новом Саду, СЛД-Секција за клиничку и примењену анатомију, 2003, 9-11

8 Gudović, R. Jovan Andrejević Joles – the first Serbian anatomists. *Folia Anatomica*, 1 (1995): 41-3

9 Ковачек, Б, Микић, П. Јован Андрејевић Јолес. У: *Српски биографски речници А—Б*, (уредници Младен Лесковац, Александар Форишковић, Чедомир Попов) Нови Сад 2004:161-162

10 Gudović, R, Srđić, B. Life and works of Jovan Andrejević Joles. *Arch Oncol* 18 (2010):129-31

11 Сакач, Д, Сакач, В, Чабаркапа, В, Бугарски, В. Др Јован Андрејевић, први српски анатом:живот и дело, *Срп Арх Целок Лек*, 139 (2011), 11-12, 838-842

12 Стајић, В. Андрејевићи, У: *Грађа за историју Новог Сада, Књига друга, Новосадске биографије, Свеска прва А-Ј*, издао град Нови Сад, 1938:274-282

13 Miškov, D. Dr Jovan Andrejević-Joles. *Acta historica medicine, pharmaciae, veterine*. 1 (1974), 47-56

медицински факултет и исте године, у зимском семестру уписује медицину у Бечу, где и дипломира 1860. године¹⁴, а не у мају месецу 1861. године.¹⁵ Неки аутори сматрају да је Андрејевићев прелазак из Пеште у Праг, а затим у Беч, био мотивисан његовом жељом да лакше положи испите и самим тим да лакше дође до дипломе. Међутим та тврдња ничим није доказана. Нетачна је и тврдња да се настава у то време на медицинским факултетима у Пешти, Прагу и Бечу одржавала на немачком језику.¹⁶

Чињеница је да су студије медицине у тадашњој Аустроугарској на свим медицинским факултетима трајале пет година и да су сви медицински факултети имали истоветан програм студија,¹⁷ што је олакшавало студентима прелазак са једног факултета на други. Међутим, није познато зашто се Јован Андрејевић одлучио да започне студије медицине у Пешти. Постоји писани траг да је Андрејевићев отац молио Магистрат да му изда уверење о сиромаштву како би његов син добио бесплатни смештај у Пешти.¹⁸ Иако је испуњавао све услове за добијање стипендије, барем једне од шест стипендијских задужбина које су помагале студенте медицине,¹⁹ он ту погодност није искористио.

Неки аутори наводе да се настава на Медицинском факултету у Пешти у то време изводила на немачком језику.²⁰ Међутим, од оснивања Медицинског факултета у Пешти настава се изводила на латинском језику, сем у периоду владавине Јосифа II Хабсбуршког, када се настава изводила на немачком. После 1790. године, односно престанка владавине Јосифа II Хабсбуршког, настава се поново држи на латинском језику, све до шездесетих година деветнаестог века, када језик на којем се одржава настава постаје мађарски.²¹ Како је Андрејевић уписао студије 1853. године, могао је да слуша наставу на латинском или мађарском језику, јер твр-

14 Сеги, Л. *Студенти са данашње територије Војводине на европским универзитетима 1338-1919*. Нови сад, Архив Војводине 2010:282, 130

15 Miškov, D. Dr Jovan Andrejević-Joles. *Acta historica medicine, pharmaciae, veterine*. (1) 1974, 47-56

16 Јокановић, ТВ, Лалошевић, Д. Студије медицине у Пешти, Прагу и Бечу. У: *Др Јован Андрејевић – Јолес живот и дело, Научни симпозијум поводом 175-годишњице рођења*. (ур. Владимир Јокановић), САЈНОС д.о.о., Нови Сад 2008:27-44

17 Anonim. Present System of Medical Education and Organization. *The Medico-chirurgical Review and Journal of Practical Medicine*. 22 (1834) , 272-278

18 Јокановић,ТВ, Лалошевић, Д. Студије медицине у Пешти, Прагу и Бечу. У: *Др Јован Андрејевић – Јолес живот и дело, Научни симпозијум поводом 175. годишњице рођења*. (ур. Владимир Јокановић), САЈНОС д.о.о., Нови Сад 2008: 27-44

19 Јованчевић, Д. Сакач, В. Студенти медицине – стипендисти и Матице српске од 1834. до 1914. године. У: *Зборник радова саопштених на Седмом научном скупу „800 година српске медицине“ – Соколски зборник*, (ур. Зоран Ваџић), Београд: Graphic Studio, Српско лекарско друштво, 2017, 351-352

20 Јокановић, ТВ, Лалошевић, Д. Студије медицине у Пешти, Прагу и Бечу. У: *Др Јован Андрејевић – Јолес живот и дело, Научни симпозијум поводом 175. годишњице рођења*. (ур. Владимир Т Јокановић) САЈНОС д.о.о., Нови Сад 2008: 27-44

21 Mičić, M. 200 godina Medicinskog univerziteta u Budimpešti. У: *II Naučni sastanak , Zbornik radova* , (ur. Rastko Rašajski), Pančevo: Grafičko preduzeće „6 oktobar“, 1970, 143-158

дња... „све до шездесетих година деветнаестог века“²² ... није јасна, да бисмо се могли одлучити за један од та два језика. На основу истраживања Мићића, немачки језик се није користио на Универзитету у Пешти.²³

Непознат је и разлог зашто је после две године студирања у Пешти, Андрејевић одлучио да оде у Праг. На Карловом универзитету немачки језик је од 29. јула 1784. године у потпуности заменио латински. После 1848. године настаје борба чешких студената за увођење чешког језика на Универзитету у Прагу. Ову борбу су подржавали и немачки студенти.²⁴ Да ли је непрестана борба за увођење чешког језика на Универзитет у Прагу и одлазак најбољих стручњака на друге медицинске факултете у земљи био разлог Андрејевићеве одлуке да после годину дана напусти Медицински факултет у Прагу не можемо са сигурношћу да тврдимо. Оно што знамо о Медицинском факултету у Бечу јесте да је у то време био на добром гласу. Чињеница је да је доласком Герарда ван Свитена (*Gerard van Swieten*)²⁵ у Беч на позив царице Марије Терезије, после скоро четири века таворења започео процват Медицинског факултета у Бечу. Убрзо после 1840. године, ова тзв. Друга бечка медицинска школа устала је попут феникса из пепела и тиме је започело златно доба медицине у Бечу.²⁶ У деветнаестом веку на Медицинском факултету у Бечу радили су бројни познати лекари који су оставили дубоког трага на пољу медицине, трага који је остао видљив до данас. Један од њих је био Карл Рокитански (*Carl von Rokitansky*),²⁷ затим Јозеф Шкода (*Joseph L. Skoda*),²⁸ Фердинанд Хебра (*Ferdinand von Hebra*),²⁹ Ернест Брике (*Ernst Wilhelm von Brücke*),³⁰ Јозеф Хиртл (*Josef Hyrtl*)³¹... Да ли су познати професори, или

22 Mičić, M. 200 godina Medicinskog univerziteta u Budimpešti. U: *II Naučni sastanak, Zbornik radova*, (ur. Rastko Rašajski), Pančevo: Grafičko preduzeće „6 oktobar“, 1970, 143-158

23 Mičić, M. 200 godina Medicinskog univerziteta u Budimpešti. U: *II Naučni sastanak, Zbornik radova*, (ur. Rastko Rašajski), Pančevo: Grafičko preduzeće „6 oktobar“, 1970, 143-158

24 Karls University, https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_University, преузето 22. јануара 2021

25 *Gerard van Swieten* (1700-1772), холански лекар. Од 1745. лични лекар Марије Терезије. Реорганизовао је здравствену службу Аустрије и наставу на медицинском факултету у Бечу. Захваљујући њему Медицински факултет у Бечу постаће један од водећих медицинских факултета у деветнаестом веку.

26 Vogl, A. Six hundred yeares of medicine in Vienna. *Bull N Y Acad Med* 43 (1967), 4: 282-299

27 *Carl von Rokitansky* (1804-1878), студирао је медицину у Прагу и Бечу. Један је од оснивача патолошке анатомије.

28 *Joseph L. Skoda* (1805-1881) медицину је завршио у Бечу. Увео је метод куцкања зидова грудног коша у клиничку праксу. Његови описи и тумачења физичког налаза обољења органа грудног коша били су веома тачни те су се још шездесетих година деветнаестог века користили у пракси.

29 *Ferdinand von Hebra* (1816-1880) студирао је медицину у Грацу и Бечу. Оснивач је бечке школе дерматологије.

30 *Ernst Wilhelm von Brücke* (1819-1892) студирао је медицину у Берлину. Једно време предавао је анатомију на Ликовној академији у Берлину, затим је предавао физиологију на универзитету у данашњем Калинграду (*Königsberg*) да би, најзад, дошао у Беч где је предавао поменуте предмете.

31 *Josef Hyrtl* (1810-1894) студирао је медицину у Бечу. Предавао је анатомију на прашком и бечком универзитету.

нешто друго, мотивисали Андрејевића да настави студије у Бечу није нам познато. Једино што знамо, јесте да је Андрејевић у току студија у Бечу започео да се бави истраживачким радом у физиолошкој лабораторији којом је руководио професор Брике. Не постоје, барем за сада, подаци о томе како је Андрејевић ступио у везу са Брикеом. Поставши члан истраживачког тима физиолошке лабораторије, Андрејевић се одлучује да истражи фину грађу јетре. Разлог за то је, пише, *Da in der neurenen Zeit wieder mehrfache Beschreibungen des feineren Baues der Leber gegeben sind, welche in Rücksicht auf das Verhältniss der feinsten Gallengänge zu den Leberzellen wesentlich von einander abweichen, so habe ich diesen Gegenstand einer erneurten Untersuchung unterworfen*.³², или у преводу: „како се опиши fine структуре јетре, изнети у новије време, суштински разликују у погледу односа најситнијих жучних путева са јетриним ћелијама, подвргао сам овај предмет поновном истраживању“,³³ а не, како су неки претпоставили, велика открића на пољу физиологије у то време.³⁴

Детаљнијих података о самом експерименту немамо. Из Андрејевићевог рада сазнајемо само да је за своја истраживања користио јетре кунића, јежа и морског прасета. Нема података колико је кунића, јежева и морских прасића користио за истраживање жучних каналића у јетрином режњићу. Једино је написао да су у јетре истовремено убризгаване две, различитим бојама, обојене мешавине. Крвне судове, мада не назначава да ли је у питању јетрина артерија или вена порте (читањем резултата јасно је да је у питању вена порте), испуњава мешавином лепка, колхицинкармина и амонијака, а жучне путеве мешавином лепка и берлинског плавог. Убризгане јетре држи 24 сата у концентрованом етил-алкохолу. После двадесетчетворочасовног фиксирања узима „најбоље“ убризгане делове из јетри, потапа их у нову количину етил-алкохола и држи их све док не достигну довољну чврстину, да би се од њих могли правити танки резови. У раду не наглашава колико често и колико дуго мења етил-алкохол, тачније колико је времена потребно да јетре довољно буду чврсте за даљи рад. Када су убризгане јетре постале довољно чврсте секао их је на танке резове, али не каже колико су ти резови били танки, као ни чиме је јетре резао. Добијене резове је просветљавао глицерином, терпентином и бензеном. Користећи те хемикалије добио је провидне препарате које је лако могао да анализира. Пре описа односа крвних судова и ћелија јетре, као и односа жучних судова и ћелија јетре, наглашава да су јетре

32 Andrejević, J. Ueber den feineren Bau der Leber. *Sitzungsberichte der mathematisch – naturwissenschaftlichen Classe der Kaizerlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe*, K.-K. Hof- und Staatsdruckerei in Commission bei Carl Gerold's Sohn, Wien, 43 (1861), 379 -382, <https://www.biodiversitylibrary.org/creator/219013>, преузето 18. јуна, 2018

33 Срдић, Б. О финој грађи јетре, превод. У: *Примена анатомских истраживања у клиничкој пракси* (ур. Радмила Гудовић, Биљана Срдић), ORTOMEDICS, Универзитет у Новом Саду, СЛД-Секција за клиничку и примењену анатомију: Нови Сад 2003,12-13

34 Јокановић,Т В, Лалошевић, Д. Студије медицине у Пешти, Прагу и Бечу. У: *Др Јован Андрејевић – Јолес живот и дело, Научни симпозијум поводом 175-годишњице рођења*, (ур. Јокановић,ТВ). САЈНОС д.о.о., Нови Сад 2008: 27-44

које је користио за експеримент биле потпуно свеже, али и да је њихова грађа, у основи, слична. При опису крвних капиlara који повезују вену у центру јетриног режњића (*vena intralobularis s. vena centralis*)³⁵ са спољашњом површином режњића, наглашава да „крвни капилари сваког појединачног режњића граде дуге петље чији се пречник повећава од *venae intralobularis* ка површини режњића“³⁶ и да се између крвних капиlara налази простор испуњен јетриним ћелијама. Анализирајући своје препарате наглашава да нема ниједне јетрине ћелије која није једном својом страном у вези са крвним судом.

Што се тиче жучних судова, њих почиње да описује од смера супротном протоку жучи, односно од простора који окружују суседни режњићи јетре, а који садрже крвне и веће жучне путеве. Описујући жучне путеве у јетри Андрејевић каже да већина аутора сматра да се на пресецима види само један жучни суд који се пружа дуж граничне линије између два јетрина режњића. Према Андрејевићевом мишљењу та тврдња није тачна.

Андрејевић описује да се дуж граничне линије налази безброј путева од којих се, по правилу, одвајају две гране. Једна од тих грана улази у један, а друга у други јетрин режњић. Ови судови су најчешће вијугави. Гране описаних судова продиру у режњић са свих страна, гранајући се и притом градећи мрежу која се простире кроз цео режњић. Од те мреже, полазе влакна која, колико он може да види, долазе до ивица и углова јетриних ћелија. У даљем тексту напомиње да најситнији жучни каналићи не допиру до ивица, односно тродимензионално гледано, до страна јетриних ћелија које су у блиској вези са крвним судовима. На основу својих истраживања закључује да је, без изузетка, сваки мањи жучни суд окружен јетриним ћелијама. Истовремено, није уочио ниједан жучни каналић који је усмерен ка капиларном суду или да се слепо завршава. По Андрејевићу, положај жучних канала у целости одговара међућелијским путањама биљног паренхима, али наглашава да је систем међућелијских простора јетре, када је у њега убризгана нека маса, заобљен и једнаке дебљине, чак и на местима рачвања. Не пропушта да нагласи да жучне канале обавија *membrana propria*, коју код најситнијих жучних путева није са сигурношћу могао да види. Због тога је покушао да у течности за варење раствори ћелије, и да покуша да је уочи, али без икаквог успеха. На крају свог рада наглашава да, иако није успео да уочи на нивоу најфинијих жучних судова мембрану проприју, то никако не значи да она и не постоји. Из тог разлога он то питање оставља отвореним, с напоменом да је врло вероватно да та опна постоји, али да он нема за то директан доказ.

35 Lietzau, FO. *Lehrbuch der Speziellen Therapie, Erster Band*, Berlin: Verlag von Dunker und Humbolt, 1845,423

36 Andrejević, J. Ueber den feineren Bau der Leber. *Sitzungsberichte der mathematisch – naturwissenschaftlichen Classe der Kaizerlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch – Naturwissenschaftliche Classe*, K.-K. Hof- und Staatsdruckerei in Commission bei Carl Gerold's Sohn, Wien 43 (1861), 379–382, <https://www.biodiversitylibrary.org/creator/219013>, преузето 18. јуна, 2018

Андрејевић је мерио и дебљину најфинијих жучних канала, мада није нагласио на који начин, и дошао је до закључка да се она креће, на убризганим препаратима од 1/680 до 1/660 милиметара.

На крају анализе Андрејевићевог рада можемо да закључимо да је Андрејевић својим огледом доказао да не постоји веза између крвних и жучних судова у јетри.

Резултате свога истраживања изнео је на XII седници Царске академије наука у Бечу, 25. априла 1861. године. Рад је штампан у 43. свесци часописа Царске академије наука 1861. године³⁷. У библиотеци Матице српске сачувана су два отиска Андрејевићевог рада. Један отисак је део личне библиотеке Јована Јовановића Змаја која се чува у Библиотеци Матице српске.³⁸ На првој страни овог отиска налази се руком писана посвета: „Своме пријатељу и брату Јовановићу од Јолеса“. Други отисак чува се у Основном фонду монографија, књижевна грађа.³⁹ Упоредјујући прве стране отисака може се закључити да су отисци његовог рада барем три пута штампани.

После излагања свога рада на седници Царске академије наука, Андрејевић се вратио у Нови Сад. На седници Магистрата одржаној 16. (4) маја 1861. године саопштен је допис Андрејевића Магистрату, у којем Андрејевић обавештава Магистрат, да има намеру да се као практични лекар настани у Новом Саду и да моли Магистрат да у складу са законом обавести све оне који би то требало да знају. Истога дана његова молба је повољно решена.⁴⁰

Доласком у Нови Сад, није прекинута веза између професора Брикеа и др Андрејевића. Не знамо тачно колико је писама професор Брике написао Андрејевићу, јер су сачувана само три. Ова писма представљају драгоцене документе на основу којих се могу донети и неки закључци о самом др Андрејевићу.

На основу сачуваног писма од 25. новембра 1861. године сазнајемо да је професор Брике засебне отиске рада др Андрејевића, како наглашава у писму, још минулог јула послао свим анатомима и физиолозима са којима је био у вези. У овом писму га такође обавештава да је изашла изврсна књига која се бави патологијом и терапијом болести, као и џепна књига терапије.

У писму писаном 23. јуна 1862. године професор Брике обавештава др Андрејевића да је добио од Ферберове (*Ferber*) универзитетске књижаре још 36 отисака његовог рада, које му заједно са писмом шаље. Наглашава

37 Andrejević, J. Ueber den feineren Bau der Leber. *Sitzungsberichte der mathematisch – naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe*, K.-K. Hof- und Staatsdruckerei in Commission bei Carl Gerold's Sohn, Wien 43 (1861), 379 –382, <https://www.biodiversitylibrary.org/creator/219013>, преузето 18. јуна, 2018

38 Библиотека Матице српске. Лична библиотека Јована Јовановића Змаја, Змај II 28

39 Библиотека Матице српске, основни фонд монографија, БМС III 105239

40 Стајић, В. Андрејевићи, У: *Грађа за историју Новог Сада, Књига друга, Новосадске биографије, Свеска прва А-Ј*, издао град Нови Сад, 1938;274-282

да је прве отиске, али не наглашава о којим се отисцима ради, заједно са својим радом о варењу послао колегама. Нејасно је да ли мисли на отиске које је већ послао, а о чему га је обавестио у претходном писму, или се ради о неким другим отисцима рада др Андрејевића. Истовремено га обавештава да је његов рад прештампан у Молешотовом (*Jacob Moleschott*)⁴¹ часопису, али не наводи име часописа. На крају писма Брике закључује да ће, захваљујући послатим отисцима рада др Андрејевића и прештампавањем рада у Молешотовом часопису, његови резултати бити доступни широј стручној јавности, уз напомену да ову другу пошиљку отисака може да подели својим колегама и пријатељима. У овом писму га обавештава да је Хенле (*Friedrich Gustav Jakob Henle*)⁴² тражио да му он, Брике, достави један препарат јетре и закључује „*wenn er sich überzeugen will, daß er unrecht hat so findet er Gelegenheit dazu*“.⁴³

Треће, сачувано писмо написано је 1. новембра 1863. године у којем га моли да један отисак свога рада пошаље професору Будгеу (*Ludwig Julius Budge*)⁴⁴ у Грајфсвалд (*Greifswald*).⁴⁵

На основу ових писама можемо да закључимо да је професор Брике веома ценио рад свога студента и да се несебично, како то велики стручњаци раде, трудио да истраживање др Андрејевића учини доступним што већем броју истраживача и практичара. Из писама се такође види и да је обавештавао др Андрејевића о издатим најновијим књигама и приручницима. Да ли је од њега та обавештења др Андрејевић тражио, не знамо. Исто тако, није нам познато ни да ли је професор Брике слао те књиге др Андрејевићу или их је он сам набављао. Из првог писма се види и да је сам професор Брике, иако није био лекар практичар, пратио и проучавао све оно што је имало везе са праксом јер су му та сазнања, највероватније, била корисна за његов научноистраживачки рад.

После излагања рада на седници Царске академије наука и његовог објављивања, у часопису Царске академије наука, могло се очекивати да ће најпознатији лекари и истраживачи тога времена анализирати резултате непознатог студента бечког Медицинског факултета и дати своје мишљење о његовом раду.

41 *Jacob Moleschott* (1822-1893) холандски физиолог. Медицину је студирао у Хајделбергу. Био је професор физиологије у Цириху, Торину и Риму

42 *Friedrich Gustav Jakob Henle* (1809-1885), био је немачки патолог и анатом. Медицину је студирао у Хајделбергу и Бону.

43 „Ако хоће да се увери да нема право, имаће прилике“. Подлистак. Интересантна преписка. Три писма професора Брикеа *Српски архив за целокупно лекарство* 19-20 (1895), 696-700

44 *Ludwig Julius Budge* (1811-1888) био је немачки физиолог. Медицину је студирао у Марбургу, Берлину и Вирцбургу.

45 Интересантна преписка. Три писма професора Брикеа, Подлистак. *Срп Арх Целок Лек*, 1 (1895) 19-20, 696-700

Већ 1863. године Коликер (*Albert Kölliker*)⁴⁶ у четвртој, прерађеном издању своје књиге *Handbuch der Gewebelehre des Menschen für Ärzte und Studierende*⁴⁷ наводи Андрејевићев рад. У самом уводу потпоглавља *Leberzellen und Leberzellennetz* пише да се сваки режњић јетре састоји из мреже капилара и мреже јетриних ћелија које граде нежне гредице. Капилари јетриног режњића су са једне стране повезани са финим гранчицама вене порте, а са друге стране са венком која се налази у средишту режњића (*vena intralobularis s. vena centralis*) и која представља почетне делове јетриних вена. Према његовом опису, обе мреже – мрежа крвних капилара и мрежа јетриних ћелија, међусобно су повезане и простор између њих је у потпуности испуњен. Испуњеност међупростора је јасно уочљива у случајевима када су крвни судови добро испуњени крвљу или убризгани. Жучни каналићи у унутрашњости јетриног режњића нису виђени. Они се прво уочавају у околини режњића, где се уочавају и најфиније гране вене порте. Истиче да је повезаност жучних каналића са јетриним ћелијама несумњива те се они могу сматрати, према Коликеру, посебним делом јетре. Наводи да међу истраживачима постоје различита мишљења, када је у питању ово чудновато ткиво које се налази у јетри. Неки истраживачи ово ткиво називају најфинијим жучним капиларима. У даљем тексту даје описе жучних капилара, насталих на основу истраживања бројних аутора. Посебно наглашава да су методом убризгавања јетриних режњића између јетриних ћелија, др Андрејевић, као и Будге и Шмит (*Henry D. Schmidt*),⁴⁸ открили просторе за које верују да су жучни капилари. Разматрајући чињеницу да ли они имају епител или не, посебно истиче да у животињском царству канали жлезда никада нису без епитела. Међутим, он сматра да би могао да закључи да убризгани каналићи у раду др Андрејевића, чија је унутрашњост нежна, могу да буду без епитела. Неки аутори су, каже, приказали омотач који би могао да буде *membrana propria* жлезданих канала о којој је и др Андрејевић размишљао, али је није доказао.

Четири године касније (1867. године), излази пето, прерађено издање Коликеровог *Handbuch der Gewebelehre des Menschen für Ärzte und Studierende*.⁴⁹ У поглављу о јетри, *Von der Leber*, Коликер наводи да је др Андрејевић, уводећи методу убризгавања жучних канала, доказао да у режњићима јетре постоје најфинији жучни каналићи – жучни капилари и да су они повезани са жучним каналима који се налазе у просторима

46 *Albert von Kölliker* (1817-1905) швајцарски анатом, физиолог и хистолог. Медицину је студирао у Цириху, Бону и Берлину.

47 *Kölliker, A. Handbuch der Gewebelehre des Menschen für Ärzte und Studierende, Vierte umgearbeitete Auflage*, Wilhelm Engelmann Leipzig, 1863.

48 *Henry D. Schmidt* (1823-1888), рођен је у Марбургу. Једно време се бавио изградом инструмената који су коришћени у научноистраживачком раду. Из Европе је отишао у Филаделфију, где је почео да учи анатомију. Медицину је завршио у у Пенсилванији. После завршених студија посветио се хистологији.

49 *Kölliker, A. Handbuch der Gewebelehre des Menschen für Ärzte un Studenten. Fünfte umgearbeitete Auflage*. Wilhelm Engelman, Leipzig 1867, <https://archive.org/details/b21272086>, преузето 3. јануара.2021

између јетриних режњића. Јетрине ћелије имају улогу епитела жучних капиlara.

Бројна истраживања грађе јетре, пише Коликер, последњих година расветлила су многе до сада непознате чињенице. У расветљавању грађе јетре, допринео је и рад др Андрејевића у којем др Андрејевић, како је већ напоменуо, описује жучне капиларе унутар самог јетриног режњића. Према др Андрејевићу, значајан број жучних путева који се налазе у простору који ограничавају јетрини режњићи, шаље огроман број гранчица ка унутрашњости режњића. Ове гранчице улазе у сам режњић и у близини његове површине или у његовој дубини дају гранчице које граде мрежу у облику разгранатог дрвета. Ове гранчице се расипају у мрежу финих заобљених капиlara чији пречник износи од 1,47 до 1,51 μm . Ови каналићи, односно капилари, пружају се дуж ивица јетриних ћелија, а њихов спој одговара угловима ћелија. На тај начин је сваки, па и најмањи жучни каналић, окружен прстеном који чине јетрине ћелије. Ивице јетриних ћелија дуж којих се протежу крвни капилари не показују ову врсту канала. Питање постојања мембране проприје др Андрејевић је оставио отвореним, пошто није могао да је докаже, иако је претпостављао да она постоји. Насупрот тврдњама Мекгилавреја (*Theodorus Hendrik MacGillavry*)⁵⁰, Андрејевић, пише у књизи, је непобитно доказао да не постоји веза између крвних и жучних капиlara.

Неколико година касније, 1896. године, изашло је шесто прерађено издање *Handbuch der Gewebelehre des Menschen für Ärzte und Studenten*⁵¹ у којем је, скоро дословце, поновљено све оно што је речено о раду др Андрејевића, његовим резултатима и његовом доприносу у расветљавању фине анатомије јетре. Поменути резултати др Андрејевића изнети су у потпоглављу *Leberzellen und Leberzellennetz*.

Трагајући за радovima који су се бавили истраживањем јетре, а посебно жучних путева, пронашли смо рад Фокера (*Fokker*)⁵² *Over het begin der Galvaten* који је објавио 1864. године у холандском часопису *Nederlandsche Tijdschrift voor Geneeskunde*.⁵³ У свом раду Фокер помиње и рад др Андрејевића *Über den feineren Bau der Leber* који се, како пише, појавио 1861. године. У тексту цитира део рада др Андрејевића који се односи на жучне каналиће, односно на начин њиховог гранања и продирања у јетрин режњић и расипања у фину мрежу. Према др Андрејевићу, како наглашава Фокер, мрежа жучних капиlara се протеже кроз цео режњић и

50 *Theodorus Hendrik MacGillavry* (1835-1921) рођен је у Цакарти. После повратка из Цакарте похађао школу за војне лекаре у Утрехту, а затим и Универзитету у Утрехту. Једно време је радио као војни лекар у Индонезији, а затим се вратио у Холандију. Био је професор патологије, патолошке хирургије и медицинске политике на Универзитету у Лајдену.

51 Kölliker, A. *Handbuch der Gewebelehre des Menschen für Ärzte un Studenten. Sechste umgearbeitete Auflage*. Wilhelm Engelmann, Leipzig 1896, 200-222, <https://archive.org/details/handbuchdergeweozkl>, преузето 10. децембра 2020

52 Abraham Pieter Fokker (1840-1906) холандски лекар, медицину је студирао у Лајдену.

53 Fokker, AP. *Over het begin der Galvaten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde*, VII (1864), 532-536 <https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1864105320001a.pdf>, преузето 15. априла 2018

налази се између бочних страна јетриних ћелија, док се стециште капилара налази у пределу угла јетрине ћелије. Упоредијујући своје резултате са резултатима др Андрејевића долази до закључка да његови резултати у највећој мери одговарају резултатима др Андрејевића.

Мекгилавреј у раду објављеном 1865. године *Zur Anatomie der Leber*⁵⁴ у потпоглављу *Über die Endigung der Gallengänge* наводи да Будге и др Андрејевић тврде да су жучни капилари завршеци жучних путева. У потпоглављу *Die räumlichen Verhältnisse zwischen Blut- und Gallensystem* Мекгилавреј наглашава да, према његовом истраживању, мрежу жучних капилара граде полигоналне петље величине половине јетрине ћелије и да свака петља садржи једну ћелију. Према др Андрејевићу, пише Мекгилавреј у свом раду, тамо где се у јетрином режњићу налази крвни капилар не може да се види и жучни капилар. Такође, наглашава Мекгилавреј, да се према др Андрејевићу на попречном пресеку јетре види да је сваки крвни капилар окружен прстеном којег граде жучни капилари, чији пречник одговара пречнику јетрине ћелије. После навођења резултата др Андрејевића, Мекгилавреј закључује да се на препаратима које су они направили у својој лабораторији види да се мреже крвних и жучних капилара, у зависности од случаја, могу да додирују, могу да буду испреплетене, или независне једна од друге.

Ернест Брике на самом почетку рада *Über den Verlauf der feinsten Gallengänge*⁵⁵, објављеног 1865. године, износи да је Мекгилавреј у раду *Zur Anatomie der Leber*⁵⁶ наводио резултате др Андрејевића. Мекгилавреј је у овом раду написао, истиче Брике, да је др Андрејевић утврдио да се жучни и крвни капилари у јетрином режњићу нигде не додирују и да је сваки крвни капилар, што се може видети на попречном пресеку, обгрљен жучним капиларима. После изношења ове тврдње из Мекгилаврејевог рада, у раду Брикеа, следи опис Мекгилаврејевог налаза о грађи јетре.

Брике истиче да је Мекгилавреј нашао на његовим препаратима да се крвни и жучни капилари укрштају и додирују. Такође, пише Брике, и према Мекгилаврејевим налазима крвни капилари су окружени прстеном који гради жучни систем. Пречник овог прстена, према резултатима Мекгилавреја износи половину пресека јетрине ћелије. Мекгилавријево резултате Брике, затим, пореди са резултатима др Андрејевића.

54 Mac-Gillavry, Th N. Zur Anatomie der Leber. *Sitzungsberichte dre Keiserlichen Akademie der Wissenschaften. Matemathisch-Naturwissenschaftliche Classe*. K.K. Hof und Staatsdruckerei, Wien, 50 (1865), 207-225

55 Brücke, ME. Über den Verlauf den feinsten Gallengänge. *Sitzungsberichte dre Keiserlichen Akademie der Wissenschaften. Matemathisch-Naturwissenschaftliche Classe*. K.K. Hof und Staatsdruckerei, Wien, 50 (1865), 501-503, <https://books.google.rs/books?id=DIU6AQAAIAAJ&pg=RA1-PA501&dq=Br%C3%BCcke.+Ueber+den+verlauf+der+feinsten+Gallenganges&hl=sr&sa=X&ved=2ahUKewiq7-uPz4zvAhWGjosKHU1LApMQ6AEwAnoECAQQAg>, преузето 28. фебруара 2021

56 Mac-Gillavry, Th N. Zur Anatomie der Leber. *Sitzungsberichte dre Keiserlichen Akademie der Wissenschaften. Matemathisch-Naturwissenschaftliche Classe*, K.K. Hof und Staatsdruckerei, Wien, 50 (1865), 207-225, <https://books.google.rs/books?id=DIU6AQAAIAAJ&pg=RA1-PA501&dq=Br%C3%BCcke.+Ueber+den+verlauf+der+feinsten+Gallenganges&hl=sr&sa=X&ved=2ahUKewiq7-uPz4zvAhWGjosKHU1LApMQ6AEwAnoECAQQAg>, преузето 28. фебруара 2021

Према др Андрејевићу, наглашава Брике, жучни капилари се не пружају дуж свих ивица јетрених ћелија. Исто тако, др Андрејевић тврди, истиче Брике, да се на ивицама ћелија које су у непосредној вези са крвним капиларима не виде жучни капилари. Према др Андрејевићу, сви жучни капилари су, без изузетка, окружени прстеном којег граде јетрене ћелије.

Упоредјујући резултате др Андрејевића са резултатима Мекгилавреја, Брике једноставно каже да је др Андрејевић за сваку написану реч био у праву. А расправу о жучним каналићима завршава речима „*Da mein junger Freund Dr. Johann Andrejević durch einen frühzeitigen Tod dahingegrift ist und nicht mehr selbst für das richtige Verständniss seiner Arbeit Sorge tragen kann, so habe ich geglaubt mich derselben annehmen zu müssen*“.⁵⁷

Две године касније, на XXVII седници одржаној 6. децембра 1866. године, Херинг (*Ewald Hering*)⁵⁸ излаже други део рада *Über den Bau der Wirbelthieleber*.⁵⁹ У потпоглављу *Die Kaninchenleber* у уводном делу, прво, пише на који начин је припремао јетре за ово истраживање. Истовремено наглашава да проучавање тока жучних каналића у јетри није могуће, без претходног сазнања о распореду и односу крвних капилара и јетрених ћелија.

У делу текста који се односи на жучне капиларе осврће се и на добијене и објављене резултате др Андрејевића. Дословце, Херинг пише да је др Андрејевић описао да се жучни каналићи унутар јетриног режњића кунџа налазе на ивицама јетрених ћелија и да је се њиховим угловима спајају, тако да у потпуности одговарају међућелијским просторима биљног паренхиме. Притом наглашава да др Андрејевић за то нема доказа, поготово што се ова, како Херинг каже, мисао намеће сама по себи када се гледају релативно дебели пресеци, што ће он и доказати.

Херинг наглашава, да тврдња др Андрејевића, да се жучни капилари налазе између јетрених ћелија није чак ни могућа. Затим објашњава зашто положаји жучних капилара у јетрином режњићу не могу да одговарају опису др Андрејевића. Према Херингу, да би однос жучних капилара и јетрених ћелија био онакав какав прижељкује др Андрејевић, распоред јетрених ћелија морао би да буде сасвим другачији, а број јетрених ћелија у односу на број жучних капилара морао би да буде знатно већи.

57 „Пошто је мог младог пријатеља, др Јована Андрејевића смрт прерано покосила и не може сам да води бригу о значају свога рада, мислио сам да ја сам морам да се побринем за то“.

58 Karl Ewald Konstantin Hering (1834-1918) студирао је медицину у Лајпцигу. Био је именован за професора физиологије на Војној академији у Бечу. После 1870. године одлази у Праг, где наслеђује Пуркињеа (*Purkyně*). Неколико година касније постаје ректор немачког Универзитета у Прагу. После Прага, поново, долази у Лајпциг где постаје професор Универзитета у Лајпцигу.

59 Herig, E. *Über den BauderWirbelthielebe. (Zweite Mittheilung), Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien – mathematisch-naturwissenschaftliche, Classe/Inhalt* 54 (1866), 496-515 https://de.wikisource.org/wiki/Sitzungsberichte_der_Kaiserlichen_Akademie_der_Wissenschaften_in_Wien_%E2%80%93_mathematisch-naturwissenschaftliche_Classe/Inhalt, преузето 22. јуна 2018

Разматрајући резултате др Андрејевића, наводи да др Андрејевић сматра да су мрежа жучних капиlara и мрежа крвних судова потпуно независне једна од друге. Насупрот њему, Херинг наводи резултате Мекгилавреја који сматра да ове мреже могу да буду испреплетене, потпуно независне једна од друге, али и да могу да буду у међусобној вези. Истовремено наводи да је Брике, како пише, с правом потврдио налаз др Андрејевића да ова два система канала нису у међусобној вези. Такође, напомиње и размишљање др Андрејевића о томе да ли жучни капилари у јетрином режњићу имају посебну опну или не, али га не коментарише.

Еберт (*Karl Josef Eberth*)⁶⁰ 1867. године објављује рад *Untersuchungen über die normale und pathologische Leber. 1. Die normale Leber.*⁶¹ У потпоглављу *Die Gallencapillare, ihr Bau und ihre Verteilung* описује жучне капиларе, њихову грађу, поделу и методе помоћу којих се приказује капиларна мрежа жучних каналића. Затим описује шта ограничава жучне капиларе, где се они налазе и како изгледају. После овог уводног дела следи опис жучних капиlara код различитих животињских врста. Описује да су најфинији одводни жучни каналићи, у ствари, ваљкасти међућелијски простори чији је попречни пресек сталан. Они су већином прави, благо кривудасти, а понекад су и змијолики. Ови међућелијски простори налазе се само између ћелија које луче (не пише шта) и које ограничавају, односно чине бочне зидове капиlara. Мекгилавреј тврди, како наводи Еберт, да је однос крвних и жучних капиlara препуштен случају, тако да они могу да се споје, могу да се испреплићу, а могу да буду и потпуно независни једни од других. Доктор Андрејевић је, како наглашава Еберт, у свом раду доказао да су жучна и крвна капиларна мрежа потпуно независне једна од друге. После ове чињенице следи опис жучне капиларне мреже код сисара без икаквог даљег коментара налаза др Андрејевића.

У књизи Флинта (*Austin Flint Jr*)⁶² *The Physiology of Man: designed to represent the Existing State of Physiological Science as applied to the Functions of the Human Body*, 1870⁶³ у осмом поглављу, *Physiological Anatomy of the Liver*, расправља и о распореду жучних канала у јетрином режњићу. Флинт наводи да су многи истраживачи претпоставили да унутар јетриног режњића постоји мрежа канала која је повезана са каналима који се налазе у простору између режњића. Неки аутори су сматрали да ширина тих каналића одговара ширини јетрине ћелије. Претпоставка

60 *Karl Joseph Eberth* (1835-1926) немачки патолог и бактериолог. Медицину је завршио у Вирицбургу.

61 Eberth, KJ. *Untersuchungen über die normale und pathologische Leber. 1. Die normale Leber*, *Archiv für pathologische Anatomie and Physiologie und für klinische Medicine* (1867), 70-89

62 *Austin Flint Jr* (1836-1915) амерички лекар. Медицину је студирао у Луисвилу, Харварду и Џеферсоновом медицинском колеџу у Филадельфији.

63 Flint, AJr, *The Physiology of Man: designed to represent the Existing State of Physiological Science as applied to the Functions of the Human Body*, Apleton and Company, New York, 1870, https://books.google.com/bz/books?id=BZQEAQAIAAJ&hl=it&source=gbs_navlinks_spreuzeto 15, фебруара 2021

о постојању опне око каналића са сигурношћу још није доказана. Наглашава да је у последњих неколико година истраживана мрежа жучних капилара помоћу различитих метода. На основу тих истраживања, истраживачи су доказали, а међу њима и др Андрејевић, да постоје канали или међућелијски простори између јетрених ћелија, који се отварају у жучне канале смештене у просторима између јетриних режњића. Постојање опне која би обавила ове каналиће, према његовом сазнању, још увек је отворено питање. У књизи није посебно наглашен допринос научног истраживања др Андрејевића у расветљавању грађе јетре, али је рад др Андрејевића уврштен у списак литературе.

Представљајући књигу Флинта *The Physiology of Man: designed to represent the Existing State of Physiological Science as applied to the Functions of the Human Body*, у часопису *The American Journal of the Medical Sciences* извесни J. A. M. наводи да је осмо поглавље књиге посвећено *Physiological Anatomy of the Liver*.⁶⁴ У том поглављу књиге пише, између осталог, да су се бројни аутори бавили жучним каналићима, а међу њима и др Андрејевић. Поменути аутори су истраживали жучне каналиће применом различитих метода на основу којих су добили, како каже, и задовољавајуће резултате. Закључује да је на основу ових истраживања доказано да постоје канали или међућелијски простори између јетрених ћелија режњића, који се отварају у жучне канале смештене у просторима између суседних режњића. Међутим, и он наглашава да ова истраживања нису доказала да ли је реч о каналићима или међупросторима обложеним опном. У овом приказу књиге није тачно наглашено који је допринос др Андрејевића у разјашњавању порекла, односа и облика жучних каналића, али је у списку литературе наведен и његов рад.

Приказ Флинтове књиге штампан у часопису *The American Journal of the Medical Sciences* из Филаделфије, уврстили смо у овај рад из простог разлога што је извесни J. A. M. књигу од 542 стране приказао на седам страна. Посебну пажњу је посветио поглављу осам које се бави јетром и њеном грађом. Приказујући део осмог поглавља који се односи на жучне каналиће помиње и др Андрејевића, а у подбелешци наводи пун назив његовог рада, место где је приказан и у којем је часопису штампан. На тај начин је омогућио широј стручној јавности, поготово у Америци, да се упозна са резултатима његових истраживања.

Херинг у поглављу *The Liver* које је део *Manual of Human and Comparative Histology* 1873,⁶⁵ Стрикера (*Salomon Stricker*),⁶⁶ првенствено се бави описом грађе јетре код човека. Он сматра, како наводи, да је кључ

64 J. A. M. Flint, A. Jr. *The Physiology of Man: designed to represent the Existing State of Physiological Science as applied to the Functions of the Human Body*. In: *The American Journal of the Medical Sciences*, LX (1870), 182-189

65 Hering, E. *The Liver*. In: Stricker S. *Manual of Human and Comparative Histology Volume 2*, Watson and Haiell, London and Aylesbury, 1872, 1-33

66 *Salomon Stricker* (1834-1898), био је аустријски патолог и хистолог. Медицину је завршио у Бечу, а затим је постао асистент-истраживач професора Брикеа. Касније је постао шеф Института за општу експерименталну патологију у Бечу.

за разумевање тока жучних путева унутар јетриног режњића чињеница да се они, по правилу, пружају између равни које одељују јетрене ћелије, а не дуж ивица јетрених ћелија.

Помињући налазе неких аутора о грађи јетре наводи да они, између осталог, закључују да је мрежа крвних и жучних капилара постављена тако унутар јетриног режњића да је само ствар случаја да ли ће ове две мреже бити у вези једна са другом, да ли ће бити испреплетене, или потпуно назависне. У овом делу текста не помиње да је др Андрејевић још 1861. године доказао да је мрежа жучних капилара потпуно назависна од мреже крвних капилара.

Херинг се не слаже са ставом др Андрејевића, којег у тексту тог поглавља наводи, да су жучни капилари унутар јетриног режњића кунића видљиви дуж ивица јетриних ћелија, да се места њиховог спајања налазе у пределу угла ћелија, као и да њихов положај у јетрином режњићу у потпуности одговара положају међућелијских путева биљног паренхимата. Коментаришући налаз др Андрејевића о положају жучних капилара у јетрином режњићу он, намерно или ненамерно, губи из вида чињеницу да се на попречном пресеку, који је дводимензионалан, стране јетре приказују у виду линија.

И поред тога што наводи резултате истраживања о грађи јетре др Андрејевића у поглављу *The Liver*, Херинг не наводи његов рад у литератури. Мада само код имена др Андрејевића, на страни где наводи његове резултате, стоји звездица, у подбелешци стоји само да је рад приказан на Седници бечке Академије наука 1851. године, свеска XLIII, одељење 1, а не 1861. године. Пошто је само година нетачна, претпоставили смо да се ради о штампарској грешци, што смо и утврдили прегледајући садржај Извештаја са заседања Царске академије наука у Бечу (*Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe/Inhalt*).⁶⁷

Јозеф Пешке (*Josef Peszke*)⁶⁸ је 1874. године на Универзитету у Дорпату одбранио инаугуралну дисертацију *Beiträge des feineren baus der wirbelthierleber*.⁶⁹ У Првом делу дисертације наводи ауторе који су се бавили проучавањем fine грађе јетре, а међу њима спомиње и др Андрејевића. Напомиње да је др Андрејевић истраживао јетру сисара тако што је убризгавао крвне и жучне судове различитим растворима. Захваљујући примени ове технике др Андрејевић је, пише Пешке, дошао до тачних и јасних података на основу којих је описао жучне каналиће јетре код

67 *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien – mathematisch-naturwissenschaftliche Classe/Inhalt* https://de.wikisource.org/wiki/Sitzungsberichte_der_Kaiserlichen_Akademie_der_Wissenschaften_in_Wien_%E2%80%93_mathematisch-naturwissenschaftliche_Classe/Inhalt, преузето 25. јануар 2021

68 *Josef Peszke*, завршио је медицину у Дорпарту (Тарту) у данашњој Естонији. Универзитет у Дорпарту основан је 1632. године.

69 *Peszke, J. Beitrag zur kenntniss des feineren baus der wirbelthiere. Inaugural-dissertation. Einer Hochverordneten Medicinische n Facultät der Keiselichen Universität, Dorpart, W. Gläser, Dorpart 1874.*

кунића. Према др Андрејевићу, наводи Пешке, жучни каналићи улазе у јетрин режњић и гранају се у њему све док не изграде мрежу финих капилара чија је ширина 1/680–1/660 мм. Жучни каналићи се, према опису др Андрејевића, увек пружају дуж ивица ћелија, а спајају се у пределу њихових углова. Пешке наглашава да је др Андрејевић, на основу својих истраживања, утврдио да жучни капилари никада нису у вези са крвним капиларима и да се жучни капилари никада слепо не завршавају. Посебно истиче да је др Андрејевић доказао да се жучни капилари протежу дуж оних ивица јетрене ћелије које нису у додиру са крвним капиларима. О постојању мембране проприје др Андрејевић се, каже Пешке, није изјаснио. У свом раду Пешке истиче да је Хенле имао прилику да види препарате др Андрејевића и да се том приликом уверио да се убризгана маса заиста налази у каналићима, који се на попречним пресецима виде као цилиндри. Па и поред тога, Хенле није био сасвим сигуран да ли су то најфинији жучни капилари или лимфни судови.

У Другом делу дисертације Пешке пише да, упркос бројним ауторима који постојање међућелијских жучних путева оспоравају, он верује Будгеу, др Андрејевићу, Мекгилавреју и другима који тврде да тако фини систем каналића унутар јетриног режњића постоји. Из тог разлога Пешке није сматрао да треба да тражи неке нове доказе за ову већ, како наглашава, доказану ствар.

Истражујући јетру пса, Пешке је уочио да се жучни капилари протежу дуж ивица ћелија и да се стецишта њихове капиларне мреже налазе на угловима ћелија. Затим наводи да је Андрејевић изнео исте ставове, али да није дао никакве доказе за то. Ова његова тврдња одудара од његовог изнетог мишљења у Првом делу дисертације.

У Приручнику хистологије (*A Manual of Histology*) издатом 1881. године чији је уредник био Сатертвајт (*Thomas E. Satterthwaite*)⁷⁰, Мајер (*Abraham Mayer*)⁷¹ је написао поглавље *The Liver and Billiary Apparatus*⁷². У самом почетку описа жучних капилара Мајер наводи да њихов облик није исти код свих животињских врста. Код кунића, они се налазе између бочних страна суседних јетрених ћелија. Мајер, такође, наглашава да жучни каналићи нису у вези са крвним капиларима. Описујући жучну капиларну мрежу и њене одлике код неких других животињских врста у подбелешци наводи *The first to describe the intralobular network of bilecapillaries were Andrejevic...*⁷³ Сем ове тврдње не износи никакве податке о резултатима рада др Андрејевића. Рад је уврстио у списак коришћене

70 *Thomas E. Satterthwaite* (1843-1934), после завршеног медицинског факултета, био је предавач компаративне патологије на Ветеринарском факултету у Колумбији. Основао је прву приватну лабораторију за учење нормалне и патолошке хистологије у САД.

71 *Abraham, Mayer*, предавач на Менхетенској болници за око и ухо, Њујорк

72 Mayer, A. *The Liver and Billiary Apparatus. U: A manual of Histology* (ed. Thomas E. Satterthwaite), William Wood & Company, New York, 1881, 183-199

73 „Први који је описао капиларну мрежу жучних каналића у јетрином режњићу био је Андрејевић“.

литературе. Никаква поређења резултата др Андрејевића са резултатима неких других аутора није приказао.

Интересантна је чињеница да су налази др Андрејевића навођени и у *Handbuch der Physiologie*⁷⁴ који је издао Херман (*Ludimar Hermann*)⁷⁵ 1883. године. У потпоглављу *Anordnung der Gallenwege* пише да су бројни аутори, а међу њима и др Андрејевић, убризгавањем јетрених канала различитим средствима, дошли до закључка да жучни капилари унутар јетреног режњића граде веома фину, паучинасту мрежу која окружује ћелије.

Описујући особине жучних капилара Херман је у тексту назначио да, иако неки истраживачи мисле другачије, Андрејевић сматра да је правило да се жучни каналићи пружају дуж ивица јетрених ћелија. И најзад следи веома значајна реченица, која иако кратка, јасно указује на значај открића др Андрејевића ... *Den Satz, dass Gallen- und Blutcapillaren sich nirgends berühren hat zuerst Andrejevic aufgestellt.*⁷⁶

Почетком двадесетог века, тачније 1902. године из штампе излази шесто, прерађено издање *A Koelliker's Handbuch der Gewebelehre des Menschen, Sechste umgearbeitete Auflage*⁷⁷ које је прерадио и издао Ебнер (*Viktor Ebner*).⁷⁸

Пишући о грађи јетре у потпоглављу *Leberzellen und Leberzellennetz* Ебнер наводи да је, после истраживања бројних аутора и њихових често неусаглашених ставова о грађи јетре, уследио значајан рад др Андрејевића, а после њега и Мекгилавреја. Према др Андрејевићу, пише Ебнер, у просторима између режњића налазе се бројна стабла жучних путева. Од њих на све стране полазе гране које у виду разгранатог дрвета улазе у режњић јетре. Ове гране се у јетрином режњићу завршавају на различитим дубинама. У самом јетрином режњићу расипају се на фину мрежу капилара чија ширина износи 1,47–1,51 μm . Мада наводи резултате др Андрејевића, који дебљину каналића изражава у милиметрима, Ебнер добијене вредности др Андрејевића (1/680–1/660 милиметара), прерачунава и изражава у микронима. Ови каналићи се, према др Андрејевићу, налазе на ивицама, а њихов спој на угловима јетрених ћелија. Према Андрејевићем опису, наводи Ебнер, сви па и најмањи жучни каналићи су обрђени јетреним ћелијама. Ове каналиће др Андрејевић није уочио на ивицама јетрених ћелија на које належу крвни капилари. Иако је др Андрејевић веома добро описао слику јетрених режњића, и на пресецима паралелним на површину режњића, и на пресецима направљеним под

74 Hermann, L. *Handbuch der Physiologie. Fünfter Band, I. Theil*, Verlag von F.C.W. Vogel, Leipzig, 1883; 214, https://archive.org/stream/b21907572_0005/b21907572_0005_djvu.txt, преузето, 10. маја 2015

75 Hermann, Ludimar (1838-1914) немачки физиолог. Завршио је Хумболтов универзитет у Берлину.

76 „Андрејевић је први потврдио да се крвни и жучни капилари нигде не додирују“.

77 Ebner, V. *A Koelliker's Handbuch der Gewebelehre des Menschen, Sechste umgearbeitete Auflage Dritter Band*, Wilhelm Engelmann, Leipzig, 1902, 222-250

78 Anton Gilbert Victor von Ebner (1842-1925) био је аустријски анатом и хистолог. Медицину је студирао у Гетингену, Бечу и Грацу.

правим углом на њу, присуство опне која окружује жучне каналиће није успео да докаже, те је то питање оставио отвореним. Описујући мрежу крвних капилара и мрежу жучних капилара, др Андрејевић је закључио да се ове две мреже никада и нигде не додирују, за разлику од неких других истраживача, као што је, на пример, Мекгилавреј који сматра да ове две мреже могу да се додирују, могу да буду испреpletене, или потпуно независне једна од друге.

Тражећи ауторе који су користили резултате истраживања др Андрејевића при писању својих научних радова, наишли смо на текст за који не знамо ни ко га је написао, ни када је, ни где је написан – *Compendium of Hystology, Hystology. PANCREAS AND LIVER*,⁷⁹ у којем је наведено да је др Андрејевић пре много година утврдио да се жучни и крвни капилари никада не додирују и да се јетрене ћелије увек налазе између њих.

У време када је др Андрејевић студирао медицину и објавио свој рад *Über den feineren Bau der Leber*, на територији данашње Србије није постојао медицински факултет. Будући студенти медицине, одлазили су на европске факултете и тамо стицали потребно знање. И поред тога, рад др Андрејевића није остао незапажен међу тадашњим српским лекарима. Доктор Владан Борђевић је 1870. године објавио у часопису *Млада Србадија* рад *Прилози за историју српског рада у јестаственици*⁸⁰ у којем, између осталог пише:

„... ја у српски рад рачунам све што су Срби радили па којег закона они били ма у којој земљи живели, ма на коме језику писали. Зар за то што је у средњем веку адет сваку науку писати латински, ми да не рекламујемо јестаственички рад *Ђорђа Баљивог*⁸¹ и осталих његових земљака наше браће примораца? Или, зар за то што је „Гласник“ до пре кратког времена био затворен свакоме научном раду који није засецао у „словесност“ српску, што дакле нигде није било народног органа за јестаственичке науке – за то да не смемо назвати српским трудом резултате до којих је дошао пок. Ј. Андријевић својим микроскописањем? Ја мислим да би тиме учинили неправду себи самима. Разуме се да и ја као језгро српског рада у јестаственици морам сматрати само оно, што је на српском језику угледало света“.

После општег разматрања о неким стварима које за нас немају неког значаја пише о, како га он назива, др Јовану Андријевићу. Чудно је да

79 *Compendium of Hystology, Hystology. PANCREAS AND LIVER*, <https://www.alamy.com/compendium-of-histology-histology-pancreas-and-liver-155-fig-145finest-biliary-passages-of-the-rabbits-liver-ltr-blood-vessels-i-hepatic-cells-c-biliary-capillaries-years-ago-andrejevic-had-already-correctly-asserted-that-the-blood-and-biliary-capillaries-never-touched-each-other-but-rather-that-the-body-of-a-hepatic-cell-always-lies-between-them-as-a-separating-structure-the-livers-of-the-amphibia-and-reptiles-and-even-of-birds-show-this-most-distinctly-nevertheless-the-more-compli-cated-relations-of-the-mam-malial-liver-yield-the-same-result-fig-145-althoug-image232672398.html> преузето 27. фебруара 2021

80 Борђевић, В. Прилози за историју српског рада у јестаственици *Млада Србадија* 5 (1870), 222-228

81 Ђорђе Баљиви, знаменити лекар из Дубровника, живео је у XVII веку

се један интелектуалац, какав је био др Владан Ђорђевић није потрудио ни тачно презиме да му напише. У већини дела који су наводили његове резултате његово презиме је тачно написано – *Andrejević*. Но и поред тога, пита се Владан Ђорђевић, да ли српски читаоци знају да је омиљени практични лекар др Андријевић, писао расправе о лепом, писао критике о српским драмама, бавио се и „кобном политиком“ а да ни на једном подручју није био мањкав, те ... „, да је тај исти неуморни лекар, естетичар и политичар осветлао нам образ пред научним светом и са микроскопом?“

Без обзира на све похвале које је о др Андрејевићу изрекао др Владан Ђорђевић, рад др Јована Андрејевића на пољу базичних медицинских истраживања није добио заслужено признање у тадашњој Србији. Многи истраживачи су наводили његове резултате, а понеки, као што је што је Мајер, једноставно су у свом раду написали ... „Андрејевић је први описао капиларну жучну мрежу унутар режњића“, или како је Еберт, у раду нагласио, ... „Андрејевић је у свом раду доказао да су жучна и крвна капиларна мрежа потпуно независне једна од друге“.

Разлог зашто др Андрејевић није постао члан Друштва српске словесности, можда и јесте онај који је навео др Владан Ђорђевић – рад је написан на немачком језику, а можда и није. Увидом у списак чланова Друштва српске словесности од 1841. до 1864. године, уочава се да постоји извештај број чланова који су потицали из неких других европских држава.⁸² Да ли су они писали на српском или неком другом језику, не бисмо овом приликом у то улазили. Једно је сигурно, Друштво српске словесности је заборавило др Јована Андрејевића, да ли зато што није имало довољно учених људи који би знали да процене допринос његовог открића светској науци, или их је било, али су они зарад неких својих ситних користи ћутали.

Било како било, Андрејевићеве резултати су цитирани скоро тридесет година после његове смрти. Сем Херинга, који је довео у питање резултате Андрејевићевих истраживања, већина осталих научника се веома похвално изјашњавала о његовом научном раду.

За то време у Србији није постојао медицински факултет. Намера о оснивању Медицинског факултета у Београду је постојала. Најчешће се истиче да она није остварена због неусаглашених ставова, о потреби оснивања медицинског факултета у Србији, угледних престониичких лекара. Међутим, оснивању Медицинског факултета у Београду, претходила је и вишегодишња неуспешна законодавна делатност, која је била резултат рада Народне скупштине Србије. После низа година, коначно је 8. фебруара 1905. године угледао светлост дана Закон о Универзитету којим се предвидело и оснивање Медицинског факултета у Београду. Захваљујући бројним неоправданим, али и оправданим чињеницама Медицински факултет у Београду започео је са радом 9. децембра 1920. године.⁸³ Отварањем Медицинског факултета у Београду, поред недос-

82 . Списак чланова Друштва српске словесности, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Списак_чланова_Друштва_српске_словесности преузето 11. фебруара 2021

83 Veljković, S. *Hronika Medicinskog fakulteta u Beogradu 1920-2010*, Beograd: Medicinski fakultet, 2010., 69-83.

татак наставничког кадра, недостајали су и уџбеници. Први изабрани наставници сами, или са својим сарадницима почели су са писањем уџбеника из својих области. Тако је и професор Нико Миљанић са својим сарадницима писао прве уџбенике из анатомије. Пошто нису сви сачувани не можемо са сигурношћу да тврдимо да ли је приликом описа грађе јетре поменуо др Андрејевића и његов рад. Његови наследници у Београду, а касније и у Нишу и Новом Саду нису. Пошто је од самог оснивања Медицинског факултета у Београду хистологија била одвојена од анатомије, ни професор Александар Костић у свом уџбенику *Основи нормалне хистологије*, а ни његови каснији наследници нису ни у подбелешци споменули др Андрејевића и његов допринос светској науци. Човек, којим се професор Брике поносио и који је на својим предавањима, са поносом истицао рад свога ученика⁸⁴, у својој замљи, барем као лекар је заборављен – судбина, немар или завист?

Резиме

У нашем раду обрадили смо само оне радове, приручнике, књиге и дисертације у којима је приказан рад др Јована Андрејевића које смо пронашли на интернету закључно са 28. фебруаром 2021. године. Иако се у неким радовима о др Андрејевићу⁸⁵ помиње да су га цитирали и неки други аутори у својим делима, податке о тим радовима и ауторима, у овом моменту, нисмо могли да пронађемо. На основу пронађених дела у којима су навођени и коментарисани резултати др Јована Андрејевића, већ сада можемо да закључимо да су његови резултати привукли велику пажњу бројних научника друге половине 19. и прве декаде 20. века. Као и увек када се ради о неком новом открићу, добијени резултати су од неких прихваћени, а од неких, којих је у овом случају барем према обрађеној литератури било знатно мање, нису. Захваљујући дигитализацији старих часописа, докторских дисертација, приручника и књига, као и поновном прештампавању и дигитализовању капиталних дела из 19. века, резултати свих истраживача, па и др Андрејевића, биће доступни свима онима у целом свету који за то буду заинтересовани. Нама, који смо упознали живот и дело др Јована Андрејевића, остаје само да се надамо да ће његов значај за светску медицину спознати и шира јавност у Србији и да ће га се са пијететом сећати. Чак иако се наша надања не испуне, остаје чињеница да ће у светској стручној литератури остати записано да је први који је описао капиларну мрежу жучних каналића и први који је утврдио да се крвни и жучни капилари у јетрином режњићу нигде не додирују, био др Јован Андрејевић, у то време студент медицине, из Новог Сада.

84 Савић, М. Др. Јован Андрејевић, *Летопис Матице Српске* 304 (1925), св. 1-2;157-159

85 Павловић, Б. *Историја српске медицине*. Свентовид, Београд 2002

Извори и литература:

1. Andrejević, J. Ueber den feineren Bau der Leber. *Sitzungsberichte der mathematisch – naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe*, K.-K. Hof- und Staatsdruckerei in Commission bei Carl Gerold's Sohn, Wien 43 (1861), 379 -382, <https://www.biodiversitylibrary.org/creator/219013>, преузето 18. јуна, 2018
2. Anonim. Present System of Medical Education and Organization. *The Medico-chirurgical Review and Journal of Practical Medicine*, 22 (1834), 272-278
3. Библиотека Матице српске, основни фонд монографија, БМС III 105239
4. Библиотека Матице српске, Лична библиотека Јована Јовановића, Змаја Змај II 28
5. Brücke, ME. Über den Verlauf den feinsten Gallengänge. *Sitzungsberichte dre Keiserlichen Akademie der Wissenschaften. Matemathisch-Naturwissenschaftliche Classe*, K.K. Hof und Staatsdruckerei, Wien 50 (1865), 501-503, <https://books.google.rs/books?id=DIU6AQAIAAJ&pg=RA1-PA501&dq=Br%C3%BCcke.+Ueber+den+verlauf+der+feinsten+Gallenganges&hl=sr&sa=X&ved=2ahUKewiq7-uPz4zvAhWGjosKHU1LApMQ6AEwAuoECAQQAg>, преузето 28. фебруара 2021.
6. Veljković, S. *Hronika Medicinskog fakulteta u Beogradu 1920 – 2010*, Beograd: Medicinski fakultet, 2010.
7. Гавриловић, А. Др. Јован Андрејевић, *Знаменити Срби XIX века I*, Загреб, 1902, 34-5
8. Gudović, R. Jovan Andrejević Joles – the first Serbian anatomists, *Folia Anatomica*, 1 (1995), 41-3
9. Гудовић, Р. Др Јован Андрејевић – први српски анатом, У: *Примена анатомских истраживања у клиничкој пракси* (ур. Радмила Гудовић, Биљана Срдић), ORTOMEDICS, Универзитет у Новом Саду, СЛД-Секција за клиничку и примењену анатомију: Нови Сад 2003, 9-11
10. Gudović, R, Srđić, V. Life and works of Jovan Andrejević Joles. *Arch Oncol* 18 (2010),129-31
11. Ђорђевић, В. Прилози за историју српског рада у јестаственици *Млада Србадија* 5 (1870), 222-228
12. Eberth, KJ. Untersuchungen über die normale und pathologische Leber. 1. Die normale Leber, *Archiv für pathologische Anatomie and Physiologie und für klinische Medicine* (1867), 70-89
13. Ebner, V. A *Koelliker's Handbuch der Gewebelehre des Menschen, Sechste umgearbeitete Auflage, Dritter Band*, Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1902.
14. Иванић, Д, Гојковић-Букарица, Љ. Андрејевић Јован Јолес. *Српска енциклопедија. Том I, књига 1 А- Б*, Беобанка, Матица српска Српска академија наука и уметности Завод за уџбенике, Нови Сад – Београд 2010.

15. J. A. M. Flint, A Jr. The Physiology of Man: designed to represent the Existing State of Physiological Science as applied to the Functions of the Human Body. *The American Journal of the Medical Sciences*, LX (1870),182-189
16. Јовановић Симић Ј. Великани српске медицине. Каталог изложбе, Српска академија наука и уметности Музеј науке и технике Српско лекарско друштво, Београд 2016.
17. Јованчевић, Д., Сакач, В. Студенти медицине – стипендисти и Матице српске од 1834. до 1914. године. У: *Зборник радова саопштених на Седмом научном скупу „800 година српске медицине“ – Соколски зборник*, (ур. Зоран Ваџић), Београд: Graphic Studio, Српско лекарско друштво, 2017, 351-352
18. Јокановић, ТВ. Порекло – детињство- школовање. У: *Др Јован Андрејевић – Јолес живот и дело, Научни симпозијум поводом 175. годишњице рођења*, (ур. Владимир Т Јокановић), Нови Сад: САЈНОС д.о.о, 2008,15-25
19. Јокановић, ТВ, Лалошевић, Д. Студије медицине у Пешти, Прагу и Бечу. У: *Др Јован Андрејевић – Јолес живот и дело, Научни симпозијум поводом 175. годишњице рођења*, (ур. Владимир Т Јокановић), Нови Сад: САЈНОС д.о.о, 2008, 27-44
20. Karls University, https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_University, преузето 22. јануара 2021
21. Књига V рођених и крштених храма Света Три Јерарха у Новом Саду, редни број 168, месец октобар 1863. године
22. Ковачек, Б, Микић, П. Јован Андрејевић Јолес. У: *Српски биографски речници А—Б*, (ур. Младен Лесковац, Форишковећ Александар, Чедомир Попов) Нови Сад 2004,161-162
23. Kölliker A. *Handbuch der Gewebelehre des Menschen für Ärzte und Studierende, vierte umgearbeitete Auflage*, Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1863.
24. *Compendium of Hystology, Hystology. PANCREAS AND LIVER*, <https://www.alamy.com/compendium-of-histology-histology-pancreas-and-liver-155-fig-145finest-biliary-passages-of-the-rabbits-liver-ltr-blood-vessels-i-hepatic-cells-c-biliary-capillaries-years-ago-andrejevic-had-already-correctly-asserted-that-the-blood-and-biliary-capillaries-never-touched-each-other-but-rather-that-the-body-of-a-hepatic-cell-always-lies-between-them-as-a-separating-structure-the-livers-of-the-amphibia-and-reptiles-and-even-of-birds-show-this-most-distinctly-nevertheless-the-more-complicated-relations-of-the-mam-malial-liver-yield-the-same-result-fig-145-althoug-image232672398.html> преузето 27. фебруара 2021
25. Lietzau, FO. *Lehrbuch der Speziellen Therapie. Erster Band*, Berlin: Verlag von Dunker und Humbolt, 1845.
26. Mac-Gillavry, ThN. Zur Anatomie der Leber. *Sitzungsberichte dre Keiserlichen Akademie der Wissenschaften. Matematisch-Naturwissenschaftliche Classe.*, Wien: K.K. Hof und Staatsdruckerei, 50 (1865), 207-225
27. Mayer, A. The Liver and Billiary Apparatus. У: *A manual of Histology* (ed. Thomas E. Satterthwaite), New York: William Wood & Company, 1881. 183-199

28. Mičić, M. 200 godina Medicinskog univerziteta u Budimpešti. U: *II Naučni sastanak, Zbornik radova*, (Rastko Rašajski), Pančevo: Grafičko preduzeće „6 oktobar“, (1970), 143-158
29. Miškov, D. Dr Jovan Andrejević-Joles. *Acta historica medicine, pharmaciae, veterine*. 1 (1974), 47-56
30. Павловић, Б. *Историја српске медицине*, Београд: Свентовид, 2002.
31. Peszke, J. Beitrag zur kenntniss des feineren baus der wirbelthiere. Inaugular-dissertation. Einer Hochverordneten Medicinische n Facultät der Keiselichen Universität, Dorpart, W. Gläser, Dorpart 1874, 17-24
32. Интересантна преписка. Три писма професора Брикеа, Подлистак. *Срп Арх Целок Лек*, 1 (1895) 19-20, 696-700
33. Савић, М. Др. Јован Андрејевић, *Летопис Матице српски* 304 (1925), св. 1-2, 157-159
34. Сакач, Д, Сакач, В, Чабаркапа, В, Бугарски, В. Др Јован Андрејевић, први српски анатом: живот и дело, *Срп Арх Целок Лек*, 139 (2011), 11-12, 838-842
35. Сеги, Л. *Студенти са данашње територије Војводине на европским универзитетима 1338-1919*. Нови Сад: Архив Војводине, 2010.
36. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien – mathematisch-naturwissenschaftliche Classe/Inhalt. https://de.wikisource.org/wiki/Sitzungsberichte_der_Kaiserlichen_Akademie_der_Wissenschaften_in_Wien_%E2%80%93_mathematisch-naturwissenschaftliche_Classe/Inhalt, преузето 25. јануар 2021
37. Списак чланова Друштва српске словесности, https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Списак_чланова_Друштва_српске_словесности преузето 11. фебруара 2021
38. Срдих, Б. О финој грађи јетре, превод. У: *Примена анатомских истраживања у клиничкој пракси* (ур. Радмила Гудовић, Биљана Срдих), ORTOMEDICS, Универзитет у Новом Саду, СЛД-Секција за клиничку и примењену анатомију: Нови Сад 2003, 12-13
39. Стајић, В. Андрејевићи, У: *Грађа за историју Новог Сада, Књига друга Новосадске биографије Свеска прва А-Ј*, издао град Нови Сад, 1938, 274-282
40. Flint, AJr, *The Physiology of Man: designed to represent the Existing State of Physiologica lScience as applied to the Functions of the Human Body*, New York; Apleton and Company, 1870. https://books.google.com/bz/books?id=BZQEAAIAAJ&hl=it&source=gbs_navlinks_s, преузето 15. фебруара 2021
41. Vogl, A. Six hundred yeares of medicine in Vienna. *Bull N Y Acad Med* 43 (1967) 4, 282-299
42. Fokker AP. Over het begin der Galvaten. *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde*, VII (1864), 532-536 <https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1864105320001a.pdf>, преузето 15. априла 2018
43. Hering, E. Über den Bauder Wirbelthielebe. (Zweite Mittheilung), *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien – mathematisch-naturwissenschaftliche , Classe/Inhalt* 54 (1866), 496-

- 515 https://de.wikisource.org/wiki/Sitzungsberichte_der_Kaiserlichen_Akademie_der_Wissenschaften_in_Wien_%E2%80%93_mathematisch-naturwissenschaftliche_Classe/Inhalt, преузето 22. јуна 2018
44. Hering, E. The Liver. In: Stricker S. *Manual of Human and Comparative Histology 1872, volume 2*, Watson and Haiell, London and Aylesbury 1872, 1-33
45. Hermann L. *Handbuch der Physiologie, Fünfter Band, I. Theil*, Verlag von F.C.W. Vogel, Leipzig, 1883, 214-221 https://archive.org/stream/b21907572_0005/b21907572_0005_djvu.txt, преузето, 10. маја 2015

Summary

JOVAN ANDREJEVIĆ - THE IMPACT OF HIS SCIENTIFIC RESEARCH ON LIVER STRUCTURE ON A GLOBAL ACADEMIC COMMUNITY

Radmila Gudović^{1,2}, Biljana Srdić Galić³, Siniša Babović³,
Vladimir Sakač¹, Dušanka Dobanovački¹

¹Scientific Society for the History of Health Culture of Vojvodina,

²Section for History of Medicine of the Serbian Medical Society,

³University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad, Department of Anatomy

During his medicine studies in Vienna, Jovan Andrejević investigated the relationship between bile ducts and liver blood vessels under the mentorship of his professor Ernst von Brücke. He presented the results of his research on 25 April, 1861 at the meeting of Viennese Royal Academy of Science. In the same year, his paper "About the Fine Structure of Liver" has been published in the journal of the Viennese Royal Academy of Science. According to his own statement, his research of fine liver structures was driven by numerous inconsistent findings on the relationships between finest bile ducts and liver cells reported in the literature. Dr. Andrejević investigated fine hepatic structures using the liver of rabbit, hedgehog and guinea pig. A mixture of glue/colchicine-carmin/ammonia was injected into hepatic blood vessels, whereas mixture of glue/berlin-blue solution was injected into the bile ducts. After common histological procedure, he investigated blood vessels and bile ducts on thin histological sections. According to the research, he concluded that bile ducts and blood vessels in the liver represent two separate systems. At that time, his studies on livers structures had tremendous impact among academic community, which can well be seen from letters of professor von Brücke to Andrejević as well as numerous quotations in medical books and scientific journals.

Key words: Dr Jovan Andrejević, liver, bile ducts, fine structures

800 ГОДИНА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ
Зборник радова Дванаестог конгреса историчара медицине
800 година српске медицине

Књига 1

Издавач
СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Џорџа Вашингтона 19
Београд

За издавача
Проф. др Милан А. Недељковић

Штампа
Graphic Studio d.o.o.
Павла Зарића 3/4
Земун

Тираж
200 примерака

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
61(091)(491.11)(082)

КОНГРЕС историчара медицине "800 година српске медицине" (12 ; 2021 ; Београд) [Зборник радова Дванаестог конгреса историчара медицине] 800 година српске медицине : [одржаног од 14. до 18. септембра 2021., Београд]. Књ. 1 / [уредник Зоран Ваџић]. - Београд : Српско лекарско друштво, 2024 (Земун : Graphic studio). - 474, [2] стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 200. - Стр. 11-13: Уводна реч / Зоран Ваџић. - Напомене и библиографске референце уз радове. - Библиографија уз сваки рад.

ISBN 978-86-6061-161-3
ISBN 978-86-6061-162-0 (низ)

а) Медицина -- Историја -- Србија -- Зборници

COBISS.SR-ID 140005129